

Handreichung: Repositoriensuche

Es gibt einige webbasierte Portale und Verzeichnisse, die Ihnen dabei helfen können, ein geeignetes fachspezifisches oder fächerübergreifendes Repositorium für Ihre Forschungsdaten zu finden.

re3data.org

Das [Registry of Research Data Repositories \(re3data\)](https://re3data.org/) ist ein von der DFG gefördertes Projekt in Zusammenarbeit mit dem Helmholtz Open Science Office am Deutschen GeoForschungsZentrum (GFZ) Potsdam, dem Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, der Bibliothek des Karlsruher Institut für Technologie (KIT), den Purdue University Libraries sowie DataCite zum Aufbau eines webbasierten Registers von Forschungsdatenrepositorien. Re3data.org bietet ein umfassendes Verzeichnis von nationalen und internationalen fachspezifischen und fächerübergreifenden Forschungsdatenrepositorien und verfügt über umfangreiche Such- und Filterfunktionen (siehe Filter Content Types u.a. Raw Data).

RIsources

[RIsources](https://risources.org/) ist ein von der DFG gefördertes Informationsportal zu wissenschaftlichen Forschungsdateninfrastrukturen. Neben Ressourcen und Dienstleistungen zur u.a. Planung und Realisierung von Forschungsvorhaben lassen sich über das Portal auch Forschungsdatenrepositorien in ganz Deutschland finden (siehe Filter Kategorie Forschungsdaten-Repositorien).

DINI

Die [Deutsche Netzwerkinitiative für Netzwerkinformationen e.V. \(DINI\)](https://www.dini.de/) bietet eine Liste mit nationalen (Forschungsdaten-)Repositorien. Die Übersicht zeigt zudem an, welches der Repositorien ein [DINI-Zertifikat](https://www.dini.de/dini-zertifikat/) besitzt (siehe Filter Typ des Publikationsdienstes Forschungsdaten).

OpenDOAR

Das [Directory of Open Access Repositories \(OpenDOAR\)](#) ist ein qualitätsgeprüftes globales Verzeichnis für wissenschaftliche Open-Access-Repositorien mit unterschiedlichen Inhaltstypen, so u.a. mit Forschungsdaten (siehe Filter Content Types Datasets).

ROAR

Das [Registry of Open Access Repositories \(ROAR\)](#) stellt eine Übersicht mit institutionellen, fachspezifischen und fächerübergreifenden Open-Access-Repositorien und Harvestern zur Verfügung (siehe Filter Repository Type [Research Data](#)).

Data Cite Commons Repository Finder

Der von [DataCite](#) gehostete Datenrepositorienfinder ermöglicht die Suche nach Datenrepositorien im Verzeichnis von re3data.org, die den [FAIR](#)-Datenprinzipien entsprechen (siehe Filter [Criteria Compliance](#)).

FAIRsharing

[FAIRsharing](#) ist ein durchsuchbares Portal für Datenbanken, Datenstandards und Data Policies.

Bei der Auswahl eines für Ihre Forschungsdaten geeigneten Repositoriums können Sie einige Kriterien berücksichtigen. Diese haben wir für Sie in der Handreichung Repositorienwahl zusammengestellt.

	Diese Handreichung steht unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0). Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de .
---	---